

«ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРАКТИЧНОЇ КОСМОНАВТИКИ»

С. П. КОРОЛЬОВ

Надія СЕВЕРИН, канд. філос. наук, доц., зав. каф. гуманітарних наук

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Ім'я Сергія Павловича Корольова (1907 - 1966) відоме в усьому світі. Він народився в місті Житомирі 12 січня 1907 року в сім'ї вчителів Павла Яковича та Марії Миколаївни Корольових. У зв'язку з сімейними обставинами родина змінювала міста перебування: Житомир, Київ, Ніжин, Одеса. Середню освіту С. Корольов здобув у Одеській будівельно-професійній школі № 1 [1]. З ім'ям цього видатного українця пов'язана епоха створення ракетної техніки, освоєння космічного простору, здійснення першого польоту людини в космос, першого виходу людини у відкритий космос, політ перших космічних кораблів у бік Місяця й багатьох інших досягнень. Його інженерно-конструкторські розробки в галузі космонавтики мають світове значення. Завдяки йому в 1957 році було створено й здійснено запуск першого штучного супутника Землі, а 12 квітня 1961 року здійснено перший політ у космос Юрія Гагаріна. Корольов виховав цілу плеяду вчених та інженерів-продовжувачів його справи. Тому сьогодні напередодні Всесвітнього дня авіації і космонавтики важливо нагадати світу про видатні досягнення «звичайного житомирця», який відкрив еру польотів людини в космос і став найвизначнішою постаттю ХХ століття в галузі космічного ракетобудування. Наукова спільнота високо оцінила внесок С. П. Корольова у розвиток світової космічної науки і техніки та назвала його «основоположником практичної космонавтики» [1].

Під час навчання в Київському політехнічному інституті (1924 - 1926 рр.) С. П. Корольов захопився планеризмом: конструював планери й літав

на них. Хоча йому доводилося з раннього віку працювати і теслею, і газетоношею, і вантажником, і покрівельником, він завжди мріяв бути «будівником літаків». Тому після закриття авіаційного відділення механічного факультету в Київському політехнічному інституті він перевівся на факультет аеромеханіки Московського вищого технічного училища ім. М. Баумана. Під час навчання в 1929 році Сергій Корольов захопився створенням реактивних двигунів і ракет – бажання будувати ракети й літати на них «до зірок» стало сенсом його життя. Познайомившись з Ф.А. Цандером (1887 – 1933, м. Рига) – одним з піонерів ракетної техніки, що створив першу ракету на рідкому паливі – Корольов почав співпрацювати з групою вивчення реактивного руху, яку він очолював. У 24-річному віці він сконструював планер та затвердив проект Цандера-Корольова з розробки реактивного двигуна ОР-2. У 1933 р. був створений єдиний ракетний центр, у якому Корольов отримав звання дивізійного інженера, що відповідало генеральському званню. З цього часу починається його активна науково-практична діяльність: виходить перша книга «Ракетний політ у стратосфері», у якій ідеться про необхідність створення абсолютно нового реактивного двигуна й доводиться важливість безкрилих (балістичних) ракет; приділяється велика увага оборонним проектам. Він зарекомендував себе талановитим конструктором, за його проектами було створено літальні апарати «Коктебель», «Червона зірка», літак СК-4, які за свідченням газетних і журнальних фахових видань 20-х років відзначалися оригінальністю й сміливістю конструкторських рішень [2, с 132]. У 1934 році Корольов подає до друку книгу «Ракетний політ у стратосфері» й готує до злету літак СК-9.

В 1937 році у зв'язку з політичними репресіями багато конструкторів було заарештовано, не оминула ця участь і Сергія Корольова, якого звинуватили в приналежності до троцькістської організації й шкоді на виробництві, у всіх невдачах під час випробувань. Його заарештували й

відправили на 10 років до виправно-трудоx таборів на Колимі добувати золото, звідки він (завдяки проханням матері Марії Миколаївни Москаленко переглянути справу сина) зміг повернутися до Москви лише в 1940 році й став працювати в Особливому технічному бюро НКВС над конструюванням бомбардувальника ТУ-103. У листопаді 1942 року Корольов був переведений до конструкторського бюро В. П. Глушкова в Казані, де він працював над удосконаленням ракетного двигуна. Разом з Глушковим він продовжував розробляти рідинні реактивні двигуни як прискорювачі бойових літаків. Під час війни він просив керівництво відправити його на фронт як льотчика, щоб послужити справі перемоги, однак йому було відмовлено. У 1945 році Корольов нарешті отримав дозвіл повернутися до Москви, де став працювати над створенням військової ракетної техніки. Під його керівництвом у ці роки було створено кілька вдалих ракет мирного та військового призначення [3].

Починаючи з 1954 року С. П. Корольов захоплюється ідеєю польоту в космос і заявляє про реальність польотів людини в космос. Інтенсивна робота дала хороший результат, і вже 4 жовтня 1957 року був виведений на навколосемну орбіту перший штучний супутник Землі, що став справжньою сенсацією. Наступні розробки спрямовувалися на те, щоб створити таку ракету, яка б могла повернутися після польоту на Землю. Два прототики корабля «Восток» були запусені у 1960 році, а 12 квітня 1961 року відбувся перший політ у космос людини. С. П. Корольов керував усім процесом підготовки й запуску космічного корабля «Восток» з Юрієм Гагаріним на борту. Ця дата стала початком космічної ери в історії людства, а для Корольова успішно закінчився 30-річний шлях до його мрії. У 1962 році вже відомий конструктор керував спільним польотом двох космічних кораблів «Восток», пілотованих Андріаном Ніколаєвим і українцем Павлом Поповичем, а також стартом міжпланетної станції «Марс-1». У наступному році він керував польотом кораблів «Восток»,

пілотованих Валерієм Биковським і першою в світі жінкою-космонавтом Валентиною Терешковою. Далі під його керівництвом у 1964 році полетіли в космос льотчик Володимир Комаров, конструктор Костянтин Феоктистов і лікар Борис Єгоров. Копітка праця конструкторського бюро на чолі з видатним конструктором С. П. Корольовим привела в 1965 році до нового успіху – створення місячного корабля й розгінного блоку для обльоту Місяця, польотом корабля «Восход-2» з Павлом Беляєвим і Олексієм Леоновим на борту й виходом Леонова у відкритий космос.

Вражає не тільки енергія, з якою Корольов працював над втіленням у життя усіх планів і проектів, а й рідкісна цілеспрямованість. Здається, що вже з перших днів своєї роботи в ракетно-космічній галузі, яка тільки народжувалася, він бачив майбутній політ Юрія Гагаріна. А. О. Копил зазначає, що «Він належав до тієї категорії людей, яку називають першопроходьцями, піонерами, челенджерами. Саме такі люди беруться за те, що інші вважають неможливим, і здійснюють це. Вони відкривають Америки й доводять, що Земля обертається, розщеплюють атом і створюють космічні проекти, так перегортуючи сторінки розвитку людства» [2, с 132].

Сьогодні весь світ знає ім'я видатного конструктора, академіка С. П. Корольова, хоча до кінця життя воно було засекречено, щоб ніхто не зміг познайомитися з ним і використати його розум, його дослідження й практичні розробки. Свої статті він підписував «професор Сергєєв», а в усіх матеріалах і документах його називали «Генеральним конструктором». І лише після смерті всі дізналися справжнє ім'я «батька радянської космонавтики» [3]. Його шлях до успіху був сповненим злетів і падінь, однак він з честю пройшов ним, досягнувши космічних висот. Титанічними зусиллями впродовж свого життя він відкрив космічну еру, і завдяки йому політ людини в космос відбувся на рік раніше, ніж політ американських космонавтів. Ми пишаємося такими визначними

здобутками нашого земляка. Пам'ять про видатного українця С. П. Корольова залишиться жити, доки живе наш народ. У Житомирі, на Байконурі і в Москві йому встановлено пам'ятники. Його ім'ям названо кратери на Місяці й на Марсі, астероїд 1855, науково-дослідне судно «Академік Сергій Корольов», ракетно-космічна корпорація «Енергія», Житомирський військовий інститут, будинок культури в Києві, численні вулиці й площі. У рідному місті академіка Житомирі відкрито Національний музей космонавтики імені С. П. Корольова, який є унікальним історичним, науковим і культурним центром національного значення й не має аналогів у світі. Велика й важлива справа практичного освоєння космосу, започаткована С. П. Корольовим, має у майбутньому продовжуватися незважаючи на складні умови сьогодення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дячук І.Д. Академік Сергій Корольов. «PER ASPERA AD ASTRA». До 110-річчя з дня народження С.П. Корольова / І.Д. Дячук // Космічна наука і технологія. 2016. Т. 22. № 6. С. 3-9.
2. Копил О.А. Академік С.П. Корольов і ракетно-космічна техніка (до 100-річчя від дня народження Головного конструктора) / О.А. Копил // Science and Science of Science. 2007, № 1. С. 132-139.
3. Славетні імена у винахідництві: До 115-річчя з дня народження видатного вченого у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктора, основоположника практичної космонавтики С.П. Корольова / <http://dntb.gov.ua> (дата відвідування 21.01.2023).